

СИТУАТИВНОСТЬ И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ

А.Э. Ахтямов

(Ph.D.), докторант кафедры английской филологии
Ферганского государственного университета (Фергана), Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12187120>

Аннотация. В данной статье рассматриваются ситуативность и интертекстуальность в рекламных текстах.

Ключевые слова: текст, понятие текста, свойства текста, прагмалингвистика, реклама. Одними из признаков текстуальности являются ситуативность и интертекстуальность. Ситуативность заключается в том, что каждый текст возникает только при определенных обстоятельствах под влиянием факторов, которые делают текст релевантным для актуальной или реконструируемой коммуникативной ситуации.

Интертекстуальность может подразумевать, с одной стороны, сравнимость одного экземпляра текста с определенным типом текста, а с другой стороны, соотнесенность с другими текстами. Наличие образца текстов дает нам представление о том, как должен выглядеть текст. Если это деловое письмо, оно должно соответствовать определенным требованиям, то есть его стиль должен быть официально-деловым, содержать дату, заголовок, пометку о наличии приложений и т.д.

Критика и пародия считаются примерами интертекстуальности, смысл которых заключается в постоянном соотнесении одного речевого жанра с другим. Интертекстуализмы начинают выдвигаться на передний план лингвистического интереса. Нередко рекламные ролики содержат пародийные моменты. В них можно увидеть отсылку на другой рекламный ролик. Рассмотрим рекламу стирального порошка «Biomaster». Муж приходит домой и его встречает жена. Между ними происходит следующий диалог:

- Assalomu alaykum. (*Здравствуйте.*)
- Mana azizam, olib keldim. (*Вот дорогая, я принес.*)
- Voy dadasi, men sizga eng qimmatini olib keling degandimku. (*Ой, я же говорила Вам принести самый дорогой.*)
- Sen oldin Biomasterda yuvib ko'r. (*Ты сперва постирай с "Biomaster".*)
- Хм...

Она открывает упаковку и из нее появляются два чистильщика в белой форме. Она спрашивает:

- Kimsizlar? (*Кто Вы?*)
- Sifatli, tejamkor Biomasterman. (*Я качественный, экономный Биомастер.*)

После этого Биомастер начинает сам стирать. Жена присаживается к мужу. Он спрашивает:

- Kirlarini yuvib bo'ldingmi? (*Ты уже постирала своё белье?*)
- Biomaster o'zi yuvuapti. (*Биомастер сам моет.*)

Реклама заканчивается предложением: Biomaster – kir yuvishga mosdir. (Биомастер подходит для стирки белья.)

В этом ролике можно увидеть явную отсылку на стиральный порошок «Mister Proper», в котором при уборке дома от грязи помогает мультипликационный герой. Не увидев данный ролик, понять, откуда взялся герой нашей отечественной рекламы, трудно.

Она является в какой-то мере плагиатом, а также интертекстуализмом на порошок «Mister Proper». При анализе данного рекламного ролика нельзя не упомянуть теорию речевых актов Джона Остина и Джона Серля. По их мнению, «речевой акт – это сложное образование, которое состоит из трех одномоментных фаз: из локутивного, иллокутивного и перлокутивного акта» [4, с.151-169]. Подробнее о всех трех актах будет сказано в последующем разделе. Для прагмалингвистического анализа данной рекламы определим понятие иллокутивного акта. При иллокутивном акте придается целенаправленность высказыванию. Касаясь данной рекламы можно сказать, что Дж. Серль, определяет иллокутивный акт конвенциональным действием. При этом он заменяет конвенцию понятием правила и тем самым дает понять, что иллокутивный акт, являясь действием, подчиняется определенным правилам. К ним относятся контекст и ситуация и от них зависит, могут ли быть произносимые фразы восприняты в том смысле, который подразумевается, и быть эффективными для совершения задуманных рекламодателем действий, в нашем случае для продажи данного стирального порошка. Если цель (интенция) создателей данного рекламного ролика нам ясно, то они не учли тот факт, что семья в восточной культуре является священным и появление без приглашения или разрешения в доме посторонних людей, тем более мужчин, является табу. Тем самым, успех данной рекламы обречен на провал.

References:

1. Ахтямов А. Э. РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ И ИХ ПРАГМА ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 131-135.
2. Ахтямов А. Э. СВОЙСТВА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 128-130.
3. Ахтямов А. Э. РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ ТЕМЫ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 22. – С. 123-126.
4. Серль Дж. Что такое речевой акт? // Сб. Новое в зарубежной лингвистике. Вып 17. – Москва: Прогресс, 1986. – С. 151-169.
5. Akhtyamov A.E. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТРАНСКРИПЦИИ РАЗГОВОРОВ ПРИ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ // The Way of Science. – 2022. Т. 6. № 100. – С. 51-53.
6. Akhtyamov A.E. ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ // FarDU. ILMIY XAVARLAR. – 2022. – С. 222-225